

УДК 947.17

РОССИЙСКИЕ КУПЕЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ К ОСТРОВАМ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА СЕРЕДИНЫ XVII – КОНЦА XVIII ВЕКОВ

ЖАЛЕЙКО К.А.

Филиал МГУ в городе Севастополе

В статье изучена история купеческих экспедиций, маршруты которых пролегли преимущественно в черте Алеутских островов и островов Гвоздева. Изучены особенности взаимоотношений русских мореплавателей и местного населения, а также меры по установлению контактов с жителями островов. Установлено, что эти взаимоотношения носили в основном военный характер, и мир устанавливался лишь в случае необходимости. В отсутствие военных столкновений контакты с местными жителями носили торговый характер.

Ключевые слова: острова, плавания, взаимоотношения, местные, столкновения, нападения, военный, торговля.

С середины XVII века российские ученые, путешественники и купцы отправлялись в плавание в направлении Северной Америки, внося значительный вклад в изучение этих ранее неосвоенных земель и населения, которое там проживало. Особого внимания заслуживают экспедиции, организованные российскими купцами. Как правило, они носили коммерческий характер и осуществлялись в условиях конкуренции. Соответственно, русские коммерсанты искали контактов с местными жителями, для которых острова близ Северо-Западного побережья Америки были средой постоянного обитания, а океан источником пищи и одежды.

Начало участию русских мореплавателей в открытии и освоении Америки было положено в середине XVII века экспедицией Семёна Дежнева, организованной с коммерческими целями: поводом для нее послужили бродившие среди казаков слухи о богатствах реки Погычи¹. В 1648 году из Нижнеколымска вышло и направилось на восток шесть кочей. В пути корабли настигла буря, один корабль погиб, но оставшиеся пять кочей за два с лишним месяца достигли мыса, который впоследствии получит имя Дежнева [2, с. 52].

О жителях мыса и прилегающих островов Диомида Дежнев писал, что «*живут на нем чукчи добре много*» [2, с. 52]. Об отношениях этой экспедиции с местным населением сохранилось мало сведений. Известно, что у Чукотского мыса кочи сделали остановку, но местное население встретило русских враждебно и им пришлось выйти в море.

В историографии встречается описание малоизвестных экспедиций, которые в основном были организованы купцами с торговыми целями. В 1745 году началась экспедиция во главе с М.В. Невочиковым. В сентябре 1745 года судно бросило якорь у острова Атту. Вскоре после этого команда увидела аборигенов. Навстречу им была послана лодка, но к берегу она причалить не смогла. Тогда три местных жителя отважились приблизиться к лодке. Русские путешественники подарили им складной ножик и полфунта табаку. После этого корабль отправился к острову Агатту. У этого острова население изначально встретило русских недружелюбно. Алеуты были вооружены, и посланный на разведку передовщик Я. Чупров сделал выстрел, которым ранил одного из алеутов. После этого начались столкновения. В результате было убито 42 алеута, которым было трудно обороняться, так как их вооружение состояло из каменных топоров и костяных ножей. У жителей отобрали продовольствие, вывели из улягамов (земляных юрт) женщин: старых убили, а молодых оставили себе. [3, с. 118]. Известно также, что инициаторами военных столкновений были сами русские мореплаватели и, в первую очередь, Чупров [6, с. 70]. Однако

¹ Погыча – одно из названий реки Анадырь на Чукотском полуострове (прим. ред.).

через некоторое время между враждующими сторонами установились мирные отношения, и алеуты даже помогали россиянам строить корабль для возвращения домой. По прибытии экспедиции Невочикова на Камчатку, власти узнали о совершенных ею злодеяниях в отношении местных жителей, и виновники были отданы под суд.

Другой русский купец Андреян Толстых совершил четыре плавания в период с 1749 по 1764 гг. Он старался установить с алеутами добрые отношения и доказал, что это вполне возможно. Во время одной из его экспедиций пятнадцать алеутских байдар причалили к судну. Толстых встретил их с радушием и гостеприимством. Понимая, что приветливым отношением и добротой добьется больших успехов, он дал каждому представителю местного населения *«по рубашке, по мотку ниток и игле, им дали также много китового мяса и двадцать кож для обтягивания байдар. А женам алеутов дали белой материи»* [1].

Когда Толстых отправлялся в 1764 г. обратно на Камчатку, он спросил у приглашенных с разных островов вождей (тойонов), не было ли алеутам от русских каких-либо обид. Тойоны *«единогласно при всех тогда находящихся людях объявили, что как тойонам, так и прочим никакой обиды, кроме одного оказуемого им всем всякого благосклонного благодеяния и приязни, чинено не было»* [3, с. 121].

В 1758 году купцом Трапезниковым была организована еще одна экспедиция во главе с С. Гловым на остров Умнак¹. Сразу по прибытии алеуты напали на русских и метали в них стрелы, которыми нескольких человек ранили, а одного убили. Дав залп из ружей, моряки заставили алеутов разбежаться. Но через некоторое время русским удалось договориться с местным населением. Они стали получать от алеутов путем обмена звериные туши и меха. Несколько аборигенов даже удалось привести в российское подданство [4].

В 1762 г. состоялось путешествие С.Г. Глотова на корабле «Св. Андриан и Наталия». В сентябре 1763 года судно достигло острова Кадьяк². Местные жители (русские называли их «конягами») сначала проявили интерес к пришельцам и даже посещали корабль небольшими группами. Моряки пытались привести конягов в российское подданство, требовали уплаты ясака³ и передачи нескольких детей аборигенов в качестве заложников (аманатов) [6, с. 91]. В результате, рано утром 1 октября, аборигены напали на корабль, чтобы поджечь его. Промышленники дали залп из ружей, разогнали нападавших, но атаки повторялись. 26 октября жители острова Кадьяк явились вновь, двигая перед собой толстые деревянные щиты, за которыми укрывалось по 30–40 человек с костяными копьями. Пули не пробивали щитов, поэтому, С.Г. Глов с командой сделал вылазку и отбросил нападавших.

Тем не менее, промышленникам пришлось вести осаду острова на протяжении долгого времени, и им не удалось заготовить провиант для зимовки. В результате, с наступлением зимы в команде началась цинга, и несколько членов экипажа скончалось. Однако, постепенно отношения с местным населением улучшились. Весной 1764 г. даже начался обмен, и отряд стал приобретать у алеутов меха [6, с. 91]. В мае судно покинуло остров Кадьяк и отправилось к острову Умнак, где местные жители встретили моряков враждебно: еще до прибытия С. Глотова они разорили русскую артель на своем острове. С. Глов ответил на это разорением алеутских селений и истреблением местных жителей. По окончании плавания и возвращении на Камчатку С. Глов писал: *«как скоро они приезд мой разсматривали, так скоро из жилищ своих убежали»* [6, с. 92].

Огромную роль в изучении и хозяйственном освоении американского континента сыграл Григорий Иванович Шелихов. 16 августа 1783 года он (вместе с супругой Натальей Алексеевной) отправился из Охотска в плавание на трех судах. 3 августа 1784 года они подошли к острову Кадьяк. Обосновавшись на острове, Шелихов отправил на поиск местных жителей два отряда. Вскоре доставили одного аборигена; на следующий день его отпустили, снабдив подарками. Впоследствии этот человек вернулся к русским морякам и сопровождал команду в дальнейших плаваниях.

¹ Умнак – один из крупных островов Алеутского архипелага (прим. ред.).

² Кадьяк – крупный остров к югу от Аляски (прим. ред.).

³ Ясак – натуральный налог, собиравшийся российскими властями с народов Сибири и Дальнего Востока, в основном, пушниной (прим. ред.).

Через несколько дней на остров был выслан отряд, который нашел убежище конягов. Шелихов отправился к ним и пытался объяснить, «что мы с нашей стороны не для каких-либо ссор и обид к ним пришли, но чтоб дружеским с ними обхождением приобрести их благосклонность, и в доказательство того обещал я по возможности своей одарить их из вещей, весьма ими любимых» [7, с. 440]. Но они начали стрелять из луков, и Шелихову пришлось уйти. 12 августа в полночь алеуты напали на русский лагерь, нападение с трудом удалось отразить. Вскоре команда узнала, что аборигены ожидают подкрепления с других островов. Шелихов решил не дожидаться этого и напасть первым. Крепость конягов была взята, в плен захватили более тысячи человек. Правда, в составленной вскоре «Записке о зверском обращении с алеутами (1789–1790)» указано, что в плен было взято от 200 до 300 человек. Зато там сказано, что Шелихов отобрал с десятков мужчин из числа пленных, «кои отведены были на тундру и переколоты копьями» [5, л. 5].

Остальных моряки продержали в плену еще полтора месяца. Впоследствии, выбрав из числа пленников предводителя и снабдив их всем жизненно необходимым, Шелихов их отпустил. Но туземцы не оставляли попыток выжить новых поселенцев с острова и нападали на байдары русских и их стоянку. Тем не менее, через некоторое время Шелихов сумел заслужить их уважение, и коняги «все называли меня своим отцом» [7, с. 444]. Учитывая трудности, возникшие в отношениях с местными жителями, Шелихов не стал требовать с них уплаты ясака и старался создать у аборигенов хорошее впечатление о русских моряках.

Таким образом, попытка русских мореплавателей установить торговые отношения с коренным населением прилегающих к Аляске островов сталкивалась с агрессивностью обитавших там алеутов по отношению к пришельцам. Столкновения между русскими моряками и аборигенами препятствовали налаживанию постоянного торгового обмена. Порой моряки сами провоцировали агрессию в свой адрес: требуя уплаты ясака, грабя добычу алеутов и даже их имущество, чиня насилие над женщинами. Стычки, как правило, оканчивались победой пришельцев благодаря наличию у них огнестрельного оружия. Большинство русских купцов именно через демонстрацию военного превосходства и запугивание пытались установить мирные торговые отношения с алеутами, хотя имели место и противоположные примеры – стремление мореплавателей продемонстрировать желание установить добрососедские и взаимовыгодные отношения.

Источники и литература.

1. Алексеев А.И. Судьба Русской Америки [Электронный ресурс] // Сайт «Русская Америка аннотированный указатель литературы». Режим доступа: http://www.booksite.ru/fulltext/russ_america/02_4.html.
2. Берг Л.С. История великих русских географических открытий. М.: Эксмо, 2011. 637 с.
3. Берг Л.С. История русских географических открытий. М.: Изд-во АН СССР, 1962. 296 с.
4. Греков В.И. Очерки из истории русских географических исследований в 1725–1765 годах [Электронный ресурс] // Сайт «Большой информационный архив». Режим доступа: http://bigarchive.ru/geography/sketches_from_the_history_of_geographical_research_in_1725-1765_years/18.php.
5. Записка о зверском обращении с алеутами (1789–1790) // Российской государственный архив древних актов. Ф. 1605. Оп. 1. Д. № 367.
6. История Русской Америки (1732–1867) / отв. ред. Н.Н. Болховитинов. М.: Международные отношения, 1997. Т. 1. Основание Русской Америки (1732–1799). 480 с.
7. Колумбы земли русской. Сборник документальных описаний об открытиях и изучении Сибири, Дальнего Востока и Севера в XVII–XVIII вв. Хабаровск: Книжное издательство, 1989. 464 с.

References.

1. Alekseyev A.I. Sudba Russkoy Ameriki [Elektronnyy resurs] // Sayt «Russkaya Amerika annotirovannyi ukazatel literatury». Rezhim dostupa: http://www.booksite.ru/fulltext/russ_america/02_4.html
2. Berg L.S. Istoriya velikikh russkikh geograficheskikh otkrytiy. M.: Eksmo, 2011. 637 s.
3. Berg L.S. Istoriya russkikh geograficheskikh otkrytiy. M.: Izd-vo AN SSSR, 1962. 296 s.
4. Grekov V.I. Ocherki iz istorii russkikh geograficheskikh issledovaniy v 1725–1765 godakh [Elektronnyy resurs] // Sayt «Bolshoy informatsionnyy arkhiv». Rezhim dostupa: http://bigarchive.ru/geography/sketches_from_the_history_of_geographical_research_in_1725-1765_years/18.php.

5. Zapiska o zverskom obrashchenii s aleutami (1789–1790) // Rossiyskoy gosudarstvennyy arkhiv drevnikh aktov. F. 1605. Op. 1. D. № 367.
6. Istoriya Russkoy Ameriki (1732–1867) / otv. red. N.N. Bolkhovitinov. M.: Mezhdunarodnyye otnosheniya, 1997. T. 1. Osnovaniye Russkoy Ameriki (1732–1799). 480 s.
7. Kolumby zemli russkoy. Sbornik dokumentalnykh opisaniy ob otkrytiyakh i izuchenii Sibiri. Dalnego Vostoka i Severa v XVII–XVIII vv. Khabarovsk: Knizhnoye izdatelstvo, 1989. 464 s.

* * *

Zhaleiko K. A. *Russian merchant expeditions to the islands in the North-Eastern Pacific (mid 17th – late 18th centuries) / Zhaleiko K. A. // The Black Sea region. History, politics, culture. – № XX(IX). Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 128–131.*

This article discusses some merchant expeditions which took place mostly in regions of the Aleutian Islands and Gvozdev Islands. The article presents the features of relationship of Russian sailors with the local population, as well as measures for establishing contacts with the islanders. In the end it clarified that these relationships were largely military, and the peace was made only in case of need. When military collisions were absent contacts with indigenous people were mainly commercial.

Key words: *islands, voyages, relationship, locals, conflicts, attacks, military, trade.*